

ӘОЖ: 616.24:613.84:614.2

«ТЕМЕКІ ШЕГУДІҢ ӨКПЕГЕ ӘСЕРІ ЖӘНЕ ЗИЯНДЫ ӘДЕТТЕН АРЫЛУ
ЖОЛДАРЫ»

ҚУАНДЫҚ ЖАНЕРКЕ СӘКЕНҚЫЗЫ

«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ жанындағы медицина колледжінің
студенті

Ғылыми жетекшілері: **ЖУЛБАРИСОВА ГУЛЗАДА УРАЗҚЫЗЫ, СЕРИКОВА
БАГДАТ ДЖУЛДИБАЕВНА**

Темекі шегу қоғамдық денсаулық сақтау саласындағы маңызды медициналық және әлеуметтік мәселелердің бірі саналады. Темекі түтінінің құрамында никотин, көміртек тотығы, шайырлар және канцерогенді қасиеті бар мыңдаған химиялық заттар кездеседі. Бұл заттар тыныс алу жүйесіне теріс әсер етіп, өкпе тіндерінің құрылымдық және функционалдық өзгерістеріне алып келеді. Темекі шегу өкпе ауруларының дамуындағы негізгі қауіп факторларының бірі ретінде қарастырылады.

Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметтері бойынша жыл сайын әлемде темекі тұтынумен байланысты 8 миллионнан астам өлім жағдайы тіркеледі. Оның ішінде шамамен 7 миллионнан астамы белсенді темекі шегумен, ал 1,3 миллионға жуығы пассивті шылым шегумен байланысты. Темекі түтініне ұзақ уақыт әсер ету тыныс алу жүйесі ауруларының таралуын арттырып, өкпе қызметінің төмендеуіне ықпал етеді. Ғылыми деректерге сәйкес созылмалы обструктивті өкпе ауруы жағдайларының шамамен 80–90%-ы темекі шегумен байланысты. Темекі түтіні бронхтардың шырышты қабатын зақымдап, қабыну реакцияларын күшейтеді, өкпе альвеолаларының құрылымын бұзады және газ алмасу үдерісінің нашарлауына алып келеді.

Қазақстанда темекі тұтыну тыныс алу жүйесі ауруларының таралуына әсер ететін маңызды факторлардың бірі болып отыр. Урбанизация, зиянды әдеттердің сақталуы және жастар арасында темекі өнімдерін қолдану профилактикалық шараларды күшейту қажеттілігін көрсетеді. Темекі шегудің ерте басталуы никотинге тәуелділіктің қалыптасуына және созылмалы өкпе ауруларының даму қаупінің жоғарылауына алып келеді.

Темекі шегуден бас тарту өкпе қызметінің нашарлау қарқынын төмендетуге, тыныс алу жүйесінің жағдайын жақсартуға және асқынулар қаупін азайтуға мүмкіндік береді. Зиянды әдеттен арылу жолдарына медициналық кеңес беру, мінез-құлықтық терапия, никотин алмастыру терапиясы, психологиялық қолдау және профилактикалық ағарту жұмыстары жатады. Осыған байланысты темекі шегудің өкпеге әсерін және зиянды әдеттен арылу жолдарын зерттеу тыныс алу денсаулығын сақтау мен профилактикалық жұмысты жетілдіру тұрғысынан өзекті мәселе саналады.

Кілт сөздер: өкпе денсаулығы, темекі түтіні, ӨСОА, өкпе обыры, темекіге тәуелділік, профилактика.

Темекі шегу (белсенді немесе пассивті) әлем бойынша аурушаңдық пен өлімнің негізгі себептерінің бірі ретінде қарастырылады. Жыл сайын әлемде темекі тұтынумен байланысты 6 миллионнан астам өлім жағдайы тіркеледі, оның ішінде шамамен 600 мың жағдай пассивті шылым шегумен байланысты. Темекі шегу өкпе обыры, созылмалы обструктивті өкпе ауруы (ӨСОА), бронх демікпесі және басқа созылмалы өкпе патологияларының негізгі қауіп факторларының қатарына жатады. Темекі түтінінің құрамында газ тәрізді және бөлшектік фазаларда кездесетін 4000-нан астам химиялық заттар болады. Олардың қатарына бензо-α-пирен, акролеин сияқты канцерогендермен қатар ацетон, никотин, көміртек тотығы, аммиак және тотықтырғыш қасиеті бар заттар кіреді.

Темекі түтінінің құрамындағы токсикалық компоненттер өкпе тіндеріне тікелей әсер етеді. Олар ақуыздардың, липидтердің, ДНҚ құрылымының және жасушаішілік органеллалардың зақымдалуына алып келеді. Темекі шегу нәтижесінде пайда болатын тотығу стрессі тыныс алу жолдарының эпителий жасушаларында ДНҚ зақымдануын күшейтіп, қабынуға қарсы цитокиндердің бөлінуіне және жасушалардың өліміне ықпал етеді. Сонымен қатар тотықтырғыштардың әсерінен антиоксиданттық қорғаныс жүйесі әлсіреп, өкпе тіндерінің зақымдануы үдей түседі.

Тыныс алу эпителийі қоршаған орта факторларынан қорғаныстың негізгі тосқауылы саналады. Темекі түтіні эпителий тосқауылының қызметін бұзып, жасуша мембраналарының өткізгіштігін арттырады және шырышты клиренстің төмендеуіне алып келеді. Темекі шегу бокал тәрізді жасушалардың көбеюін және шырыш бөлінуінің артуын шақырады. Бұл өзгерістер созылмалы обструктивті өкпе ауруына тән патологиялық көріністердің бірі ретінде қарастырылады. Сонымен қатар темекі түтіні кірпікшелі эпителий жасушаларына уытты әсер етіп, олардың зақымдануына және қызметінің төмендеуіне ықпал етеді.

Темекі шегу тыныс алу жолдарының инфекцияларымен де байланысты. Эпителий жасушалары қызметінің бұзылуы бактериялық және вирустық инфекцияларға бейімділікті арттырады. Зерттеулерде темекі түтінінің әсерінен тыныс алу жолдарының шырышты қабатында бокал тәрізді жасушалардың гиперплазиясы, кірпікшелердің азаюы, шырышты қабаттың қалыңдауы және қабыну өзгерістері дамиды анықталған. Мұндай құрылымдық өзгерістер темекі шегушілерде жиі кездесетін патологиялық белгілермен сәйкес келеді.

Темекі түтіні өкпе тіндерінің қайта құрылуына да әсер етеді. Ол матрицалық металлопротеазалар мен нейтрофил эластаза түзілуін ынталандырып, дәнекер тіннің бұзылуына алып келеді. Бұл өзгерістер эмфиземаның дамуындағы маңызды механизмдердің бірі саналады. Сонымен қатар темекі шегушілерде тыныс алу жолдарының тарылуы, фиброздық өзгерістер және бронх эпителийінің қайта құрылуы жиі байқалады. Темекі түтіні әсерінен жасушадан тыс матрикс құрамының өзгеруі өкпе тіндерінің фиброзына және тыныс алу қызметінің төмендеуіне ықпал етеді.

Темекі шегуден бас тарту өкпе тіндерінің зақымдану үдерісін баяулатуға, тыныс алу жүйесінің қызметін жақсартуға және созылмалы өкпе ауруларының даму қаупін төмендетуге мүмкіндік береді. Зиянды әдеттен арылу мақсатында медициналық кеңес беру, никотин алмастыру терапиясы, психологиялық қолдау, мінез-құлықтық түзету және профилактикалық ағарту жұмыстары қолданылады.

Қорытынды

Қазіргі таңда темекі шегу бүкіл әлем бойынша кең таралған зиянды әдеттердің бірі болып саналады. Жасөспірімдер мен ересектер арасында темекі қолданушылар саны жылдан-жылға артып келеді. Көптеген адамдар темекіні күйзелістен арылудың, демалудың немесе ортаға бейімделудің бір жолы ретінде көреді. Алайда темекі тек денсаулыққа ғана емес, қоғамға да зиян келтіреді. Темекіге көп қаражат жұмсалады. Сонымен қатар темекіден туындайтын ауруларды емдеуге мемлекет тарапынан үлкен шығын кетеді. Темекі шегу қоршаған ортаны да ластайды. Өрттердің де кейбірі темекі тұқылынан пайда болады. Сондықтан әр адам өз денсаулығына жауапкершілікпен қарап, темекіден аулақ болуы керек. Салауатты өмір салтын ұстану – ұзақ әрі бақытты өмірдің кепілі. Темекіден бас тарту арқылы адам өз денсаулығын ғана емес, болашақ ұрпағын да қорғайды.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. World Health Organization. *WHO Report on the Global Tobacco Epidemic 2023*. – Geneva: WHO, 2023.
2. Centers for Disease Control and Prevention. *Health Effects of Cigarette Smoking*. – Atlanta: CDC, 2024.
3. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. *Global Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of COPD (GOLD Report 2025)*. – GOLD, 2025.
4. Irina Petrache, Rubin M. Tudor. *Cigarette Smoke, Oxidative Stress and Lung Injury*. – American Journal of Physiology – Lung Cellular and Molecular Physiology. – 2021. – Vol. 320(2). – P. L255–L270.
5. American Thoracic Society. *Tobacco Use and Lung Health Clinical Guidelines*. – American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. – 2022. – Vol. 206(7). – P. 815–828.
6. Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan. *Қазақстан Республикасында темекі тұтынудың алдын алу және темекіге тәуелділікті емдеу жөніндегі клиникалық ұсынымдар*. – Астана: ҚР Денсаулық сақтау министрлігі, 2023.